

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Постправда — карма истины*

Аннотация. В «начале начал» было ничто-ничего («ничаво»), но в этом русском «ничаво» постоянно горел (и горит) свет правды непреложной, с любовью единый в себе творящую свободу бытия, мысли и жизни. Правдой был сотворен человек, социокультурные и трудовые основания, смысловые органы людского мира, его разума и сознания. Правда устроила космос бытия и человека соответственно их сакральной идентичности. Правда создала общинные (сборные) формы жизни людей, организовав их общение, труд и социальное взаимодействие на основе совести, став ее причиной и следствием.

Разделение труда и профессиональная крестинизация умственной деятельности породили касты (страты), идеологии, институты и деньги, которые выделили из правды «малую правду», истину, став монопольными владельцами, апологетами, судьями и палачами ее антижизненной тайны. Истина стала волей оружия и гибели, а оружие и гибель — волевой абстракцией истины. Правду как согласие человека с творящей и спасительной бездной, свободой идеологии, институты и касты превратили в истину, требующую скорби и страданий людей в качестве сырья для своих абстракций.

В тяжбу истины и правды вынуждена была вмешаться тайная воля кармы, которая свершила над истиной свой кармический суд путем выявления постправды — божественной дочери истины, обитающей в храме ее абстрактности. Трибунал кармы выявил четыре смертных греха постправды. 1. Постправда заменила истину и разум машинной волей к власти и к войне. 2. Постправда превращает живые формы природы, культуры, самого человека в глобальную мусорную свалку, в беснующуюся помойку смерти и разложения, став отбросом ментальных отбросов 3. Постправда воздвигает игро-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Постправда — карма истины // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 135—151. DOI:

вой Вавилон, в котором зомбированные существа играют в смерть аж до самой смерти. 4. Но постправда выносит приговор и себе, являя творящую свободу бездны как содержание и перводвижитель правды, которая посредством благородной софиасофии превращает богемную «постправду» в тюремную «стоп-истину».

Постправда несет в себе возмездие истине и человеку, растворяя их в бесновании гендерных перверсий, возмездие, свершаемое правдой Великой неизвестности.

Кармическое правосудие карает и слуг постправды — анти-истину и антиправду, претендующих на роль высших судей мира, обращая их в истину их же сущей онтоментальной гильотины, работающей в диалектическом режиме отрицания отрицания. Ментальное правосудие кармы возвращает истину в целостный дом правды, восходящей к единому миротворному Смыслу новой свободы, обретшей свою свободу у мудрости Бездны.

Ключевые слова: правда, истина, постправда, возмездие.

Abstract. At the beginning there was nothing but in this «nothing» the light of the immutable truth was constantly burning (and is burning), uniting with love the creating freedom of being, thought and life. The human, socio-cultural and labor foundations, semantic organs of the human world, his mind and consciousness were created by the truth. The truth arranged the cosmos of being and the human according to their sacred identity. The truth created communal (cathedral) forms of the people's life organizing their communication, work and social interaction on the basis of conscience, becoming its cause and effect.

Division of labor and professional stupefaction of mental activity generated castes (stratas), ideologies, institutes and money which allocated from the truth «the small truth» having become exclusive owners, apologists, judges and executioners of its anti-vital secret. The truth became the will of arms and death, and weapons and death became the will abstraction of truth. The truth, as man's consent to the creating and saving abyss of freedom and ideology, institutions and castes have turned into a truth that requires the people's sorrow and suffering as a raw material for their abstractions.

The secret will of karma, which completed its karmic trial over the truth by revealing post-truth, the bohemian daughter of truth, who lives

in the temple of its abstract, was forced to intervene in the litigation of these two truths. The karma tribunal revealed four mortal sins of post-truth. 1. The post-truth replaced the truth and the mind with machine will to power and to war. 2. The post-truth turns living forms of nature, culture, the human himself into a global garbage dump, into a fearless litter of death and decomposition, becoming a throwback of mental waste. 3. The post-truth constructs game Babylon, in which zombified creatures play death as long as they die. 4. But the post-truth also convicts itself, revealing the creating freedom of the abyss, as the content and translator of the truth which, through noble sophiasophy, turns the bohemian «post-truth» into a prison «stop-truth».

The post-truth carries in itself retribution to truth and the human, dissolving together with the truth in the revenge of gender perversions, retribution accomplished by the truth of the Great Unknown.

Karmic justice punishes servants of the post-truth, the anti-truth applying for a role of the highest judges of the world, turning them into the truth of their real ontomental guillotine working in the dialectic mode of denying. The karma's mental justice returns the truth to its holistic house, ascending to a single peacemaking Meaning of new freedom which has gained its freedom from the wisdom of the Abyss.

Keywords: truth, post-truth, punishment.

УДК 111
ББК 65в

Тревожная аксиома Анаксимандра пророчит: «А из каких начал вещам рождение, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды [=ущерба] в назначенный срок времени» [4, 217].

Вещи — должники космоса и других вещей, благодаря взаимодействию с которыми они возникают, оформляют свое содержание, а их причины обретают работу. Природа не дарит нам разум и бытие, а в долг дает свободная свободным. Все вещи должны вернуть займы, полученные ими от причин, космоса и других вещей. Должны, но не могут, а потому, нанося ущерб правде, они пленяются неправдой, обрекаяющей их на гибель.

Грозная аксиома Анаксимандра гласит, что тайное возмездие (бумеранг) является высшим законом Великой Неизвестности, правящей посредством этого закона хаосом, космосом, вещами, людьми, мыслями. И настигает бумеранг праведных и неправедных, от него не укрыться ни людям, ни мыслям, ни вещам, ибо в нем действует апейрон (Бездна).

В древнеиндийской культуре закон бумеранга выступает в облике кармы, обрушивающей на человека всю полноту неизвестных им последствий своих же деяний. Карму нельзя исправить, «почистить», как полагают лукавые «кармологи», ибо карма состоит из квантов независимого ничто, которые никто, никак и никогда не сможет «загрязнить».

Согласно этой аксиоме, все вещи без вины виноватые, прямо-таки преступные в силу того, что они обладают бытием, которое не ценят, или же бытие обладает ими и вынуждено нести ответственность за своих жильцов. У бытия и вещей изначально расслабленный иммунитет, они ущербны, аномальны, уязвимы, изнывая в ожидании решений неведомого суда. Как будто бытие и вещи получили зловещую хаосмосную метку, непрерывно ничтожащую и в итоге их уничтожающую.

Любой предмет является как орудием этого загадочного возмездия, так и его жертвой. И каждый человек неосознанно таит в себе возмездие, негативный вызов другим людям, которые также грозят неведомым возмездием и ему. Причем это возмездие бумеранга действует вне и независимо от сознания субъективно невинных насельников бытия.

Истина тоже несет «правозаконное возмещение» за свою скрытую неправду, приносящую роковой ущерб человеческому миру, являясь орудием и жертвой неведомого расчета вселенского возмездия. И расквитаться со своими долгами истина может только иллюзиями, ложью, обманом, фейками и катастрофой бытия. Истина поразительно бессильна не только против вредящей ей лжи, но и против самообмана, который внушает ей веру в благость ее соблазняющих плодов.

Истина несет кармическую ответственность за утопические и технократические проекты, посредством которых она совращает людей в устройении их жизни, лукаво заверяя, что нужно лишь найти

истину, как сразу же и начнутся райские времена! Скорбное, апокалиптическое состояние нынешнего человеческого мира во многом обусловлено его одержимостью истиной. Человек стремится к истине, а приходит к трансгрессивным метаморфозам, к самоотрицанию, охватывающему и природу. И чем ближе к истине человечество, вернее, чем ближе истина к человечеству, тем ближе экологические, мусорные, термоядерные и ментальные коллапсы бытия.

И кармический суд, увидев в постправде исполнителя своего приговора истине, требует восстановить смысловое сердце правды, присущую ей творящую свободу Бога, неба и бездны. Бог — это не истина, которая есть полигибридная абстракция, а живая творящая свобода правды. Бог становится истиной-абстракцией лишь в текстах теологии, истории, атеизма. Истина влечет в inferнальные и технократические топи отрицания, а правда есть *царство смысла*, который превращает бумеранг в благодать. Правда выше, сильнее, значимей кармы и бумеранга, недоступна возмездью постправды, будучи зависимой лишь от творящей спонтанности свободы.

Постправда — символ, прощальный концепт «последних времен» — финальной фазы эволюции человека вменяемого, разума понимающего, сознания ответственного. Концепт этот больше, чем концепт, ибо он дан вместе со своим рабочим контекстом, неотделим от своего милитарного антихозяйства, обладает хаосмосной «пропиской» в человеческом мире. Этот концепт, сопрягая в себе искусственную волю, симулякры и разруху смыслов, глухо твердит нам о муках бытия, находящегося то ли в состоянии гибели, то ли в экстазе трансгрессии, то ли в начале зарождения некоей новой тайны, то ли в радостном ожидания новых казней бессрочных.

Сам концепт «постправда» своей визитной карточкой «пост...» указывает, что смысл и онтологию его начал и концов можно выявить лишь в контексте, который образуют цельные единицы истории — эпохи. Таким контекстом служит модель истории, представляющая ее в качестве троичной структуры — *премодерна*, *модерна* и *постмодерна*. Организующим центром премодерна служит *правда*, модерна — *истина*, постмодерна — *постправда*.

Правда (истина)¹ — самое великое начало и дело человеческого мира, служащее конструктором и перводвигателем, ментальным ориентиром и телеологическим определителем движения его бытия. Похоже, что мир бытует только ради того, чтобы познать себя, узнать свою истину-правду, целевую причину своей идентичности. Ответы на эти вопросы коренятся в истине-правде, хранящей в себе творящие истоки и причины мироздания, продолжение его бытия. Кажется, что человек со своим разумом и сознанием нужен миру именно для решения этих его задач.

Но истина-правда недоступна людям в силу ограниченности разума, который в своих устремлениях к ней сталкивается с апориями, неразрешимыми парадоксами, антиномиями, разрушающими смысловые силы человека. Познание, освоение правды-истины превращается в перманентную катастрофу для людей и для этого цепта.

Истина-правда недоступна человеку и в силу своей внутренней природы: истина и правда сами не знают себя, своих целей, границ и возможностей, а потому познающий их человек не может узнать то, что недоступно им самим. Истина-правда не для человека, но человек нужен ей.

Сама правда-истина содержит в себе запрет на свое познание: если бытие, мир и человек узнают свою истину-правду, то они прекратят свое существование, ибо цель будет достигнута — все возможное и невозможное будет совершено. Стремление к правде-истине есть стремление к концу. Благоразумие вроде подсказывает человеку, что не трогай правду-истину, если она не трогает тебя: но она-то как раз не дает покоя людям, требуя от них добиваться невозможного.

Символом великой тщеты и Голгофы людской в постижении правды-истины служит Вавилонская башня. Не только люди пострадали при воздвижении этой башни, но и сама небесная правда-истина потерпела ущерб из-за крушения стройки, потеряв своих соавторов, поклонников, ценителей, потребителей ее возвышенных

¹ На данном этапе нашего анализа термины «истина» и «правда» работают как синонимы.

смыслов. Увы, стремление к истине-правде поселяет в умах неустрашимую путаницу, порождает новые неумения людей.

Но жизнережущий парадокс состоит в том, что, несмотря на катастрофу с познанием правды-башни, человек все же не может уклониться от этих тщетных, да и запретных деяний. Познание правды-истины, как и воздвижение башни, создает ситуацию *Zugzwang*: построить башню невозможно, не строить ее нельзя, ничего другого человек делать не умеет, а некая неотвратимая сила гонит его вопреки всему строить эти башни, обесмысливающие жизнь. Или же рыть Великий Котлован для единого дома человечества (А.П. Платонов). Кажется, что человек есть существо «вопреки» всему, даже вопреки самому себе и призван заниматься лишь невозможными и запретными делами. И для этой своей «вопрекистской» сущности понадобился ему недостижимый феномен правды-истины.

Кажется, не человеку решать вопросы правды-истины, а сама правда ищет нужных ей людей, решая, что, кому, как, когда и насколько можно открыть из своего «добра». Посему не человек решает, что есть правда, а правда решает, каким должен быть праведный человек, дабы он мог общаться с правдой-истиной, мог вкушать ее пищу смысловую. Кажется, что и проект башни Вавилонской не человек выдумал, а он, как и все другие проекты, возник на небесах, соблазняя смертных на тщетный труд и голгофное знание-испытание. Судя по плодам постройки башни, познавать правду может лишь тот, кто признан небесами пригодным к опасному делу познания! Правда и башни находятся в веденье небес, а люди могут лишь осознавать эту волю небес и устраивать по ней свой земной дом.

История решила проблемы Вавилонской башни и правды-истины паллиативно². Если правда и башня недоступны людям, то пусть они строят пирамиды, кои станут напоминанием их тщетных устремлений к правде-истине. Тайна и загадка пирамид в том, что они символизируют якобы уже достигнутую в земном мире правду-истину, заменяя человеку башни пирамидами, а правду — истина-

² С этого этапа анализа термины «истина» и «правда» уже трактуются как качественно различные концепты.

ми. И люди до сих пор находят пустые утешения в поисках неуловимой истины и в созидании различных иудских пирамид. С правдой человек не может найти даже утешительных для него иллюзий, а истина непрерывно снабжает его ложью и новыми пирамидами.

В фольклоре и в мифах слово «правда» выражало единую волю небес и земли, порождая для людей общезначимые ориентиры, нормы жизни, познания, деяний, полностью охватывая содержание истины. Разделение труда, зарождение интеллектуального критеризма, возникновение религиозных, научных, правовых, демонических идеологий породили раскол правды, из которой выделился феномен истины, относительно независимой от нее, хотя и обладающий огромной судебной и карающей властью.

Феномен правды был плодом общинного сознания, выступая сакральной, познавательной, экзистенциальной, моральной, правовой нормой мира, мудрости, жизни, поведения. Истина же стала абстракцией идеологов, институтов, наук, пиарным внушением власти и порока, которым она должна служить. С тех пор истина несет в себе соблазны абстрактной свободы, а правда есть постоянный репортаж из творящей свободы Бездны. Истина тайно и явно убивает, а правда колет, пробуждает, предохраняет и спасает.

Важную роль в уходе истины из правды сыграла денежная нужда. Истина в строгом смысле была выделена из правды в качестве инструмента, который призван выявлять фальшивые деньги. Можно условно представить правду в качестве товара, а истину — в качестве денег. Именно скрытая помощь истины деньгам позволила ей стать властителем человеческого мира. Истина возникла как тайный слуга злата. Сегодня зависимость истины от денег очевидна, ибо сегодня истина пляшет под музыку банков. Давно замечено, что, если бы истина «дважды два равно четыре» противоречила бы власти и злату, ее бы оспорили и отвергли.

Так правда стала истиной — плодом, функцией и слугой идеологий, институтов, денег, придавая им общезначимость в человеческом мире. Именно идеология, институты, касты презирают, проклинаят, предают, преследуют, сажают, сжигают, распинают, пытаются, продают, восхваляют, награждают наивных простаков, одержимых поисками истины, хотя позволяют сомневаться в ней, допуская ложь и заблуждения.

Идеологии и касты сразу же превратили истину в материальное и ментальное оружие, неподчинение которому расценивается как преступление. Хотя сама истина-то родилась из преступления, свершенного в миг ее отделения от правды; история истины есть цепь преступлений, завершающихся ядерным оружием, венчающим ее триумф. Истина нигде, никогда, никому и ничего не прощает, ибо само познание она расценивает как влечение ее узнать и погубить. Поэтому всех, кто стремится раскрыть истину, она стремится закрыть и накрыть своей мертвящей абстракцией. А зависимость от власти и денег истина разменивает на мелкие, плоские, банальные, «грошовые», избитые истины, из которых вышиблены смыслы. Правда же есть смысловое знание, сохраняющее жизнь, сознание и разум в тисках predeterminedности неживой материи.

Наука узаконила статус истины как владыки человеческого мира, владыки кровавого и беспощадного, рассматривающего жизнь, природу лишь как материал своего живодерского абстрагирования. Атомная бомба — апофеоз этой абстрагирующей работы истины, без которой бомба не была бы создана и не взрывалась бы³. И нобелевская истина закономерно ищет себя в неофашизме. А говорить об истине после фашизма и атомной бомбы, после гендерных перверсий и культа «потреблядства» [2] воистину уже невозможно.

Западу, созданному по канонам истины, уже не нужна истина, не нужна и ложь, а нужны симулякры истины, в которых смысл вытесняется виртуальностью. А смысл нужен жизни, бытию ради сохранения их смыслотворящей свободы. Правду же, от которой истина вместе с другими институтами отеклась, сместили на периферию ментального мира.

Русская культура хранит изначальную целостность правды, признавая истину в качестве когнитивного элемента. Истина выступает в ней в качестве высшей... смертоносной абстракции Европы. Смерть — самая совершенная абстракция истины, абстрагирующей бытие от жизни, превращая его в призрак. Истина выражает лишь качество знания, требуя искать ответы на вопросы о том, что есть,

³ Р. Оппенгеймер узрел королевскую истину физики во взрыве атомной бомбы: «Теперь я стал смертью, разрушителем миров».

как и почему нечто изменяется, не обременяя себя вопросом целевых причин — почему нечто есть? Внутренним критерием своим истина признает логичность, а внешним — материальные силы денег и власти. Своей абстрактной властью истина, как и деньги, порабощает человека, становясь независимой от его воли.

Правда в русской культуре работает как онтогносеологический феномен, представляющий общую норму бытия, жизни и знания. Правда ищет понимание не только того, что есть, но и того, что должно быть, а если этого «нечто» нет, то почему его нет; правда выясняет, чего не должно быть, а если «это чего» есть, то почему оно вопреки всему возникает. Правда занимается смысловыми причинами, и критерием ее служит плодотворная жизнь.

Наука пытается стать высшим институтом истины, заверяя, что лишь научное «Я» несет в себе истинность самой истины, являясь последней инстанцией истины. Высшими же институтами правды являются государство, семья, храм, армия, школа, которые рождают и воспитывают человечность.

Русское бытие своим правдоискательством выявило изначальное расхождение миссии истины и миссии Христа. В классической форме это правдоискательство представил Ф.М. Достоевский: «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной» [1, 62]. Уже само допущение возможного разделения истины и Христа говорит о том, что во Христе воплощена сакрально-человеческая, богочеловеческая правда, превосходящая истину своей продуктивной жизненностью.

Христос жертвует собой ради других; истина требует жертв, закляний «других» ради себя; Христос идет путем воскресения, сакрального одоления смерти, истина же движется путем мертвящего абстрагирования в ледяную пустыню бесплодия и призрачности. Христос обращает смерть в средство высшей жизни для сокрушения самой же смерти («смертию смерть поправ»), смерть использует свое абстрактное отрицание для деконструкции бытия и жизни. Цель Христа — достижение вечности, цель истины — замена вечности абстрактным миром призраков.

Истину Бог не творил, а, видимо, лишь попустительствовал своему первенцу и Каину в создании этого коварного концепта, со-

блазнами губящего людей. Истина есть совместный плод демона, Каина, человеческой демиургии и правды, а потому она находится в неоплатном долгу перед своими создателями: возместить полученные от них дары она не в состоянии, списать их она тоже не может, вот и создает голгофы, инициирует проекты вавилонских башен для заклания людей и природы. Часть правды, унесенная истиной, придает ей силы, посредством которых она воздвигает свое царство мертвящей абстрактности, а демоническая зависимость от первоубийцы превращает ее в рационально безумствующего палача жизни, детей.

И все же Христос заявил: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Думается, что эта сакральная аксиома иносказательно молвит о том, что богочеловеческая миссия Спасителя должна непременно пройти испытание крестом Голгофы, который есть высшее земное воплощение истины. Истина, пришедшая с Богом, и Бог, пришедший с истиной, могут встретиться лишь на смертном кресте Голгофы. Иначе истина не может и не умеет, ибо в ее сущности сидит призрак смерти, владычество которого она не оспаривает. Единая инфернальная сущность истины и смерти выявляется, испытывается и отменяется сакральной правдой, ставшей Богочеловеком. Поэтому и победа Христа над смертью есть в то же время победа смысла правды над смертоносной абстракцией истины. Правда — смыслообразующее начало бытия, а истина — силовая абстракция смерти, становящаяся средством правды в борьбе со смертообремененностью.

И первое слово воскресшего Христа к апостолам гласило: «Радуйтесь!», ибо смерть, крест и Голгофа в царстве правды станут лишь орудиями, которыми правда будет преображать зло, пороки, страдания в субстанцию своей свободы. За простым семантическим различием слов «истина» и «правда» стоит вселенская трагедия. Увы, противостояние Христа и истины как часть противостояния Христа и смерти, гениально замеченное Ф.М. Достоевским, история не увидела и не поняла, а потому отдала себя на заклание абстракциям призрачного мира истины.

Зная инфернальное лукавство истины, Христос не мог и не желал уклониться во исполнение своей миссии и от ее страшного испытания. Но кто же мог судить всемогущую и всеведущую исти-

ну, ставшую Христом? Только его правда, которая свершила смысловое возмездие над истиной, восполняющей свою смертоносную абстрактность страданиями, Голгофой. А творящая человечность правды Христа спасает и поныне, обрушивая возмездие на фарисеев и на лукавых служителей истины.

Важнейшая роль русского бытия в понимании феномена истины состоит и в том, что своим прирожденным правдоискательством оно выявило inferнальные связи истины со скрытыми в ней страданиями Христа и людей. Истина несоизмерима не только с Богом, но и с человеком. Любимой жертвой ее служат дети. Вот образец религиозной истины, кричащей: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень» (Псалм. 136). Чем же младенцы заслужили такую дикую казнь? Ведь «из уст младенцев исходит истина», а дети для Спасителя — это первые граждане Царства Божьего? Зачем мудрой, всемогущей истине страдания детей?

И что может ответить истина на этот вопрос правды? На суде, где правда судит истину, страшные муки детей ответили: «Истина есть убиение детей». И неизбежен приговор пророка. «Если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которые необходимы были для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены» [1, 48].

Ф.М. Достоевский выявил гносеологию страданий, темное нутро истины, которая невозможна без детских мучений, составляющих необходимую часть истины. Сама истина и есть хождение по мукам. И в пламени костров, на которых истина сжигает своих адептов, наивно уверовавших в ее спасительную миссию, горит и сама истина. Связь истины и страданий взрывает лишь правда, преобразуя истину-мучительницу, истину-распятие в творящую свободу жизни.

Истине неведомы человечность и милосердие. Но в молчании истины таится страх, испытываемый этой владычицей человеческого мира пред детскими страданиями. Люди могут постичь, что все страдания детей порождены именно истиной или же силой, подвластной истине. Ложь не может столь разрушительно воздействовать на людей, ибо во всех ее миражах есть элементы правды. А муки детей — это живая пища истины. Поэтому для русской культуры истина — это не общечеловеческая, не гуманитарная цен-

ность, а евроабстракция, столь же алчная, хищная и кровожадная, как и каинистская политика Запада

Эпоха постмодерна «обнутила» все научно-теоретические, методологические, онтологические, морально-правовые, художественные и религиозные формы освоения мира; более того, все созданные историей идеально-смысловые органы постижения бытия превращаются в негатив, который искажает реальность, действует против людей, превращая гуманитарный мир в сферу античеловеческих, постчеловеческих мутаций.

Постмодерн есть агония чистой и автономной истины как конструктивного перво двигателя англо-американской цивилизации. Свершается и кармический суд, проверяющий абстрактную и правоверную истину в контексте постправды. Постэпоха отстраняет истину от когнитивной службы, заменяя ее концептом-симулякром — постправдой.

Когнитивная отставка истины обусловлена не только тем, что люди не признают, отвергают истину, заменяют ее иллюзиями, ложью и фейками. Дело еще в том, что истина, став слугой власти, денег, идеологий и оружия, сама по себе разлагается, выпуская в форме постправды на вольную охоту демонов войны, мусора, зомбирования, дикой свободы.

Этот inferнальный концепт ведет богемную жизнь, сея во всех сферах бытия и познания семена смешения «всего со всем», не обременяя себя никакими смысловыми нормами и правилами, оправдывая свое онтологическое беззаконие и когнитивный произвол пустым четырехзначием «*пост*». Прежде всего, постправда пытается заменить удовольствиями неотъемлемые от истины страдания, беды и скорби, которые отправляются в дар «развивающимся странам». Какие же «сокровища» скрываются в чреве «постправды», временно исполняющей когнитивные функции истины?

Во-первых, постправда выражает замену ослабевшей воли европейцев искусственной, безжизненно-инфернальной волей к власти. Для укрепления своей слабеющей воли европейцы принесли ей в жертву разум, который превратили сначала в искусственный разум — интеллект, ставший затем машинным интеллектом, взяв на себя волевое бремя европейцев. Постправда есть выражение ма-

шинно-технической воли, стремящейся заменить волю человека своей сингулярной апокалиптикой⁴.

Во-вторых, постправда представляет «волю» вещественных, виртуальных и ментальных миров, которые становятся отбросами, беснующейся помойкой, гниением, извращением евроамериканской воли. Постправда есть невидимая рука европомойки. И эта рука показывает кукиш, издевательски говоря, что вы, европейцы, ничего со мной не сделаете, а вот я сделаю из вас сырье для своей мусорологии и мусорократии.

В-третьих, постправда превращает игру в совершенный способ зомбирования, расчеловечивания людей, игры, доставляющей радость и наслаждения, позволяющей превратить жестокость, убийства, смерть в игровую жизнь. Последние времена создают игровой Вавилон, в котором мир, человек становятся элементами неведомой игры, хотя сама игра есть лишь элемент мира, людей, предметов. Постправда предлагает игру вместо жизни и смерти. В качестве кого и во что играет человек играющий?

В-четвертых, постправда в искаженной форме представляет императивы изначальной творящей и творческой свободы мироздания. В постправде анархистски проявляется творящая сила Великой Неизвестности.

Если концепт постправды сумел отодвинуть на периферию ментального мира всеильную и неколебимую истину, значит, в самой истине происходят радикальные сдвиги по изменению центров ее силы и власти. Центр правды перемещается в *смысл*, использующий истину в качестве средства. Смысл есть, или его нет, но смысл никак не может быть истинным или ложным. Ложный смысл невозможен по определению. Смысл растворяет в своей субстанции истину, заблуждения, неправду и постправду. Смысл импровизирует правдой, но может играть и по нотам правды. А в правде действует Иное, представляющее смыслы Великой неизвестности.

⁴ Чувствуя упадок волевого тонуса, европейцы решили перераспределить жизненную энергию от разума в пользу воли вплоть до подчинения разума воле. Эту работу начал Ницше, а завершил постмодернизм.

Своеобразно решает Россия и вопрос Вавилонской башни. Этот проект не нужно отвергать, ибо цена этого отказа — человечность, которая живет энергиями невозможного. А в небеса нужно подниматься не с помощью башен-«высоток», а на кораблях мысли.

Главными пилотируемыми кораблями в небеса лазурной Бездны являются мысль, стремящаяся постичь немислимое; сознание, плавающее в «море-окияне» бессознания; воображение, созидающее образы из невообразимого хаоса; импровизация, преображающая бездну свободу в смыслы человечности. В небеса может взлететь лишь Дух, опирающийся на невозможное, превращающий его в еще невиданное, но уже лицезримое новобытие, в еще неявленную, но уже действующую новореальность.

Осознанно мыслящим выражением этого Духа, постижением его созидательной силы является *софиасофия*, родившаяся в начале XXI в. в трудах выдающегося русского безднопроходца — Ю.М. Осипова. Посредством софиасофии Русь-Россия ворвалась в абсолютно неизвестную, непознанную и непознаваемую реальность, в мир русской судьбы.

Гносеология есть знание о знании, логика есть мысль о мысли, разумности разума, софиасофия же приоткрывает мудрость самой мудрости, *правду знаемого незнания и незнаемого знания*. «Софиасофия исходит, помимо внимания к Софии, из признания триединой сложности бытийно-исторического процесса, рассматривая его как, во-первых, творение человеческое (отсюда «ход человека»), во-вторых, как самовершение (отсюда «ход вещей») и, в-третьих, как результат вмешательства неизвестности (отсюда «ход неизвестности»), не отдавая заведомого и постоянного приоритета ни одному из трех причинно-следственных начал-потоков» [3, 579]. Софиасофия выявляет во всех трех «ходах» бытия-истории творящую свободу невозможности, действующей как возникающие, но еще не возникшие новореалии, новомыслия и новосознания.

Софиасофия имеет дело с невозможным: она мыслит немислимое, сознает несознаваемое, воображает невообразимое, выражает невыразимое. Но она таит в себе и абсолютно непостижимое, непонятное начало, в общении с которым разум и сознание затачивают свои осмысляющие способности. Она возвращает Дух к истокам зарождающейся первомысли и пробуждающегося первосознания, к

первому опыту этих идеальных сил в деле познания и выражения протореальности. Софиасофия представляет детское, досказочное сознание и прамифологический разум доисторического человечества, знающего только одну правду, владеющего ею, еще не ищущего истины, еще не умеющего заблуждаться и обманывать. Софиасофия — первый поцелуй человечества и Великой Неизвестности.

Правда есть сущностное ядро, перводвигатель Руси-России, ее народов и этносов, которые по своему призванию и назначению живут правдоискательством. А Русь-Россия ищет правду в Бездне, но не просто в Бездне, а в той творящей свободе, которая ей присуща. Поэтому мыслить, сознать, импровизировать, решать, управлять и действовать по-русски может лишь Бог, София Премудрость, Бездна Великой Неизвестности. Эти владыки мира безмирной и безмерной Бездны являются субъектами абсолютной свободы. И земные существа должны учиться осваивать эту свободу. Она ждет сегодня людей, которые могут адекватно мыслить и действовать сообразно русской правде, в согласии с правдой русизма.

Но в чем же таятся загадка и сила истины, принуждающей человека приносить гекатомбы жертв на ее алтарь, жертвовать самим собой ради ее мнимых благ, превращать свою историю в Армагеддон?

Русская культура искала загадку и силу истины в тайне смерти, убийства, вообще в тайне отрицания. Истина скрывает в себе одну из самых зловещих тайн, тайну убийства. Хотя убийства свершаются по различным внешним поводам, но общую причину убийств, движущего их отрицания истина не раскрывает, провоцируя новые убийства для разгадки их тайны.

Раскольников пошел на убийство, чтобы испытать истину своей человечности, инженер Кириллов пошел на суицид, дабы испытать истину своей божественности, дворяне Ставрогин и Свидригайлов пошли на самоубийство, будучи не в состоянии вынести безмолвие истины.

Каковы цель, смысл, назначение отрицания, его многоликих кошмаров? Является ли отрицание, смерть самоцелью или всего лишь средством некоей неведомой цели? Зачем отрицание уничтожает бытие и затем самого себя? К чему оно само по себе стремится и чего добивается?

Увы, убийства не раскрывают тайну истины, а лишь умножают жертвы и скрывающий их мрак истины. А ответы коренятся в правде, которая безмолвно указывает на неразрывную связь истины и отрицания. Убийства свершаются по тайной воле истины, которая только и может бытовать, провоцируя убийства, отрицая все, что не соответствует ее зловещей абстрактности. Истина есть абстракция, и в качестве таковой ее не могут насытить все отрицания и все убийства, как абстракцию «звезда» не могут насытить все звезды — бывшие, наличные и новые. Истина есть отрицание и самоотрицание, которое укрошается и усмиряется правдой, как буйствующий пожар усмиряется лишением его кислорода правды и бытия.

Литература

1. *Достоевский Ф.М.* Главные мысли. Сборник. М., 2021.
2. *Грааф де Дж., Ванн Д., Нейлор Т.Х.* Потреблядство. Блезнь, угрожающая миру. М., 2016.
3. *Михайлов Юр.* Отшельник, или Вестник не от мира сего. Антироман. М.; Тамбов, 2021.
4. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. I. М., 1989.

References

1. *Dostoevskij F.M.* Glavnye mysli. Sbornik. M., 2021.
2. *Graaf de Dzh., Vann D., Nejlор T.H.* Potreblyadstvo. Bolezn', ugrozhayushchaya miru. M., 2016.
3. *Mihajlov YUr.* Otshel'nik, ili Vestnik ne ot mira sego. Antiroman. M.; Tambov, 2021.
4. Fragmenty rannih grecheskih filosofov. CH. I. M., 1989.